

RUOLO DELLE CELLULE NATURAL KILLER INFILTRANTI TUMORE ED ASSOCIATE AL TUMORE NELLA PROGRESSIONE ED ANGIOGENESI DEL CARCINOMA PROSTATICO

Proponenti:

Dr. Antonino Bruno (PI area Ricerca), Unità di Immunologia, IRCCS MultiMedica, Milano.

E-mail: antonino.bruno@multimedica.it

Dr. Angelo Naselli (PI area Clinica), Unità di Urologia Universitaria, Università degli Studi di Milano, IRCCS MultiMedica, Milano.

E-mail: angelo.naselli@multimedica.it

Dr. Andrea Guarneri (Co-PI, area Clinica), Unità di Urologia Universitaria, Università degli Studi di Milano, IRCCS MultiMedica, Milano.

E-mail: andrea.guarneri@unimi.it

Dott.ssa Stefania Pacchetti, Unità Check-up, IRCCS MultiMedica, Milano.

stefania.pacchetti@multimedica.it

FONDI disponibili/associati al progetto:

My First AIRC GRANT (MFAG), id 22818, responsabile scientifico: Dr. Antonino Bruno

Durata progetto: 4 anni.

SCOPO del Progetto: realizzazione progetto finanziato e pubblicazione risultati ottenuti.

Gruppi collaborative esterni:

Fondazione Tempia, referente Dott.ssa Giovanna Chorino: sequenziamento dell'RNA su campioni di RNA, ottenuti da cellule NK sortate da campioni ematici di pazienti con carcinoma prostatico (ADK), iperplasia prostatica benigna (BPH), controlli sani matchati per età e su campioni di RNA ottenuti da campioni tissutali bioptici di pazienti con carcinoma prostatico (ADK), iperplasia prostatica benigna (BPH).

Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Milano, referente Prof. Francesco Bertolini: sequenziamento dell'RNA a singola cellula su cellule NK sortate da campioni ematici di pazienti con carcinoma prostatico (ADK), iperplasia prostatica benigna (BPH), controlli sani matchati per età e su campioni di RNA ottenuti da campioni tissutali bioptici di pazienti con carcinoma prostatico (ADK), iperplasia prostatica benigna (BPH).

Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), referenti Dr. Roberto Rizzi e Dott.ssa Claudia Bearzi: studio di interazioni cellulari mediante stampante 3D (3D-bioprinting)

Ion Source & Biotechnologies (ISB), referente Dr. Simone Cristoni: analisi metabolomica mediante spettrometria di massa, su campioni di plasma, derivati da campioni ematici di pazienti con carcinoma prostatico (ADK), iperplasia prostatica benigna (BPH), controlli sani matchati per età

Gruppi collaborativi interni:

Value Based Healthcare Unit – Servizio Data Management (Dott.ssa Monica Mancino),
Biostatistica (Dott.ssa Elenca Tagliabue)

LISTA ACRONIMI

ADK AdenocarcinomaBPH Iperplasia prostatica benigna
CD(x) cluster di differenziamento
CD107a/Lamp-1 proteina lisosomiale associata di membrana di tipo 1
CD16 recettore del frammento costante-gamma
CD49a Integrina alfa di tipo 1
CD56/NCAM molecola di adesione neurale cellulare
CD69 proteina lectina di tipo-c
CD73 5'-nucleotidasi
CD9 Tertspanina
CXCL8 Ligando di tipo-8 a motivo C-X-C
CXCR4 C-X-C Recettore chemichinico di tipo-4
HBV Virus epatite B
HCV Virus epatite C
HIV Virus dell'immunodeficienza umana
IFN γ Interferone gamma
M1 Macrofagi di tipo-1
M2 macrofagi di tipo-2
NCRs recettori della citotossicità naturale
NK Cellule Natural Killer
NKG2D Recettore della famiglia lectinica simil-tipo-C natural Killeer Gruppo-2
NSCLC Carcinoma polmonare non a piccole cellule
PCa Carcinoma prostatico
PGE2 Prostaglandina E2
PIGF Fattore di crescita derivato dalla placenta
STATx Fattore di trascrizione di attivazione e trasduzione del segnale
TAM Macrofagi associati a tumore
TGF β Fattore di crescita e trasformazione
Th1 Linfocita T-helper di tipo-1
TME Micoambiente tumorale
TNF α Fattore di necrosi tumorale-alfa
VEGF Fattore di crescita vascolare endoteliale

Patologia: carcinoma prostatico

Titolo: RUOLO DELLE CELLULE NATURAL KILLER INFILTRANTI TUMORE ED ASSOCIATE AL TUMORE NELLA PROGRESSIONE ED ANGIOGENESI DEL CARCINOMA PROSTATICO

Patologia: Carcinoma prostatico, iperplasia prostatica benigna

Background e stato dell' arte: Il carcinoma della prostata (PCa) rappresenta il tumore maschile più comune e una delle cause più frequenti di mortalità per cancro negli uomini [1]. A seguito dell' "era genomica", focalizzata sull'analisi delle mutazioni dei tumori, come strumento di diagnosi precoce e di identificazione di target terapeutici genetici, molta attenzione è stata dedicata allo studio delle cellule dell'ospite. Con la terapia anti-angiogenica, per esempio, viene bloccata la possibilità, da parte del tumore, di generare un proprio sistema vascolare, necessario per l'apporto di ossigeno, nutrienti, e per la colonizzazione di tessuti distanti (metastasi). Le cellule del sistema immunitario, caratterizzate da elevata plasticità cellulare, sono in grado di manifestare fenotipi pro-tumoralis, acquisendo quindi un ruolo importante come bersaglio terapeutico, mediante approcci di immunoterapia [2]. La sempre più approfondita consapevolezza di come il sistema immunitario, alterato dalla presenza del tumore e suo microambiente, sia una componente dell'ospite attivamente coinvolta nell'insorgenza e nella progressione dei tumori, ha promosso numerosi studi clinici per testare i farmaci in grado di ripristinare e/o potenziare la risposta immunitaria in diversi tumori, quali il melanoma, il cancro al polmone e del colon. In questo scenario, non vi sono ancora chiari e ben definiti approcci/combinazioni di immunoterapia nell' ambito del carcinoma prostatico, che risulta quindi un "clinical unmet". Sebbene l'immunoterapia sia emersa come la "next generation therapy" per il trattamento del cancro, questo approccio non ha ancora portato a completi successi nel carcinoma prostatico, dove una complessa caratterizzazione del microambiente tumorale, richiede ulteriori studi. Di fatti, ad oggi, le opzioni terapeutiche preferenziali per il PCa rimangono ancora la radioterapia, la chemioterapia e la terapia di deprivazione di androgeni. Ciò suggerisce fortemente che uno studio più approfondito sulle interazioni tra cellule immunitarie nel micro e macroambiente, rappresenta tuttora un elemento cruciale per l'outcome clinico e il successo dell'immunoterapia del carcinoma prostatico [3]. Infiammazione, angiogenesi tumorale e alterazioni del fenotipo/funzionalità delle cellule immunitarie, sia a livello di infiltrato tumorale che di componente periferica, costituiscono elementi cruciali per l'insorgenza e la progressione dei tumori [2,4,5]. L'angiogenesi, processo attraverso il quale il tumore si assicura ossigeno, nutrimento e una via di disseminazione per le metastasi, e' stata ampiamente dimostrata svolgere un ruolo cruciale nella progressione del PCa, in diversi modelli preclinici. È stato inoltre dimostrato che la produzione di fattori pro-angiogenici è correlata alla formazione di metastasi, livelli di Gleason e prognosi in pazienti con PCa [6] e che i livelli plasmatici di VEGF sono risultati più elevati in pazienti con PCa metastatico rispetto a quelli con malattia localizzata [7]. L'identificazione dei meccanismi cellulari e molecolari che orchestrano le aberranti interazioni tra le diverse cellule immunitarie all'interno del microambiente tumorale (TME) è di primaria importanza, per assicurare un successo terapeutico da parte dell'immunoterapia. I linfociti natural killer (NK) sono effettori del sistema immunitario innato, in grado di controllare la crescita e la diffusione del tumore attraverso la loro attività citotossica e la produzione di citochine Th1 [8]. Le cellule NK periferiche sono prevalentemente cellule citotossiche, caratterizzate da un fenotipo CD56^{dim}CD16⁺; circa il 5% delle cellule NK circolanti mostra un fenotipo CD56^{bright}CD16⁻ e sono in grado di produrre livelli elevati di citochine Th1 (IFN γ e TNF α) [8]. Durante lo sviluppo della

decidua, è stato caratterizzato un ulteriore sottotipo di cellule NK, definito cellule NK deciduali (dNK). Le cellule dNK acquisiscono un fenotipo CD56^{superbright}CD16⁻ [9] e sono strettamente legate alla vascolarizzazione della decidua, sia nell'uomo che nel topo [5, 9], poiché guidano la formazione delle arterie spirali. Le cellule tumorali hanno sviluppato diversi meccanismi per sfuggire all'immunosorveglianza mediata dalle cellule NK, attraverso la modulazione di molecole di superficie o rilascio di fattori immunosoppressivi solubili, come PGE2, TGF β ₁, adenosina, presenti nel microambiente tumorale [10]. Alterazioni dei recettori della citotossicità naturale (NCR) sono state osservate a livello delle cellule NK nel sangue di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta [11] e studi recenti hanno dimostrato che le cellule NK infiltranti tumori, mostrano alterazioni fenotipiche e / o funzionali in pazienti con carcinoma mammario [12], polmonare [13, 14], carcinoma del colon-retto [15, 16], carcinoma a cellule renali [17] e tumori stromali gastrointestinali [18]. Il nostro gruppo è stato il primo ad identificare un nuovo sottotipo di cellule NK a fenotipo CD56^{bright}CD16⁻VEGF^{high}PIGF^{high}CXCL8⁺IFN γ ^{low}) e con attività pro-angiogenica, nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) [13], nei riversamenti pleurici di pazienti con tumori metastatici [19] e in pazienti con tumore del colon-retto [15]. Le cellule NK in questi pazienti acquisiscono una forte polarizzazione infiammatoria e pro-angiogenica. Il nostro gruppo ha inoltre identificato due fattori principalmente coinvolti nell'induzione di un fenotipo pro-angiogenico a carico delle cellule NK: il TGF β ₁ [13, 20] e l'iper-attivazione dei fattori di trascrizione STAT3 e STAT5 [15]. Abbiamo inoltre dimostrato che, il trattamento con la pimozide, un agente antipsicotico in grado di inibire il signaling di STAT3 e STAT5, è possibile interferire con la polarizzazione pro-angiogenica delle cellule NK [15].

Razionale: In considerazione del fatto che infiammazione e polarizzazione delle cellule infiammatorie sono fattori rilevanti nell'insorgenza e progressione dei tumori e dei recenti successi nel campo dell'immunoterapia dei tumori, si intende quindi caratterizzare il fenotipo e la funzionalità delle cellule NK in 3 popolazioni di soggetti costituita da pazienti con adenocarcinoma prostatico (ADK), pazienti con iperplasia prostatica benigna (BPH), controlli sani. A tale scopo verrà analizzata la distribuzione di sottopopolazioni fenotipiche di cellule NK e le modifiche a livello trascrizionale (Sequenziamento dell'RNA, sequenziamento dell'RNA a singola cellula) nel sangue periferico (ADK Vs controlli, BPH Vs controlli, ADK Vs BPH) e tessuto biotico (ADK Vs BPH) dei 3 gruppi. Verrà analizzata la funzionalità pro-angiogenica delle cellule NK, tra cui la capacità di influenzare il rimodellamento vascolare, la capacità di reclutare in sede della lesione monociti e indurre differenziamento in macrofagi M1 e M2. Verranno inoltre analizzate le interazioni tra le cellule NK dei pazienti con BPH e PCa con le cellule endoteliali, monociti/macrofagi, in studi *in vitro*, mediante l'utilizzo di modelli 2D e 3D. Infine, verrà testata, *in vitro*, la capacità di molecole bersaglianti l'asse molecolare STA3/STA5 di bloccare il fenotipo NK pro-angiogenico e, in combinazione con citochine e agenti immunoterapici, di ridurre l'attività citolitica/anti-tumorale.

Ipotesi: Nell'ambito del presente progetto verranno testate le seguenti ipotesi:

- 1) Le cellule NK, in pazienti con PCa, acquisiscono un fenotipo pro-angiogenico pro-tumorale e possono polarizzare i macrofagi in verso un fenotipo M2-like/TAM (immunosoppressivo e pro-angiogenico).
- 2) l'asse molecolare di STAT3/STAT5 è coinvolto nella polarizzazione pro-angiogenica delle cellule NK nel PCa; il blocco farmacologico di questo pathway può portare una riduzione del

fenotipo pro-angiogenico/pro-tumorale delle cellule NK e al ripristino delle loro attività antitumorali

3) Le cellule NK potrebbero essere proposte come biomarcatori circolanti, quale controparte della componente tissutale e infiltrante il tumore prostatico.

Tipologia studio: Studio osservazionale trasversale, monocentrico.

Sede MultiMedica: Parte di ricerca: Unità di Immunologia, Polo Scientifico e Tecnologico IRCCS MultiMedica, Milano. Parte clinica: Unità di Urologia, Ospedale San Giuseppe, IRCCS MultiMedica, Milano

Collaborazione con altre U.O o Istituti: lo studio prevede la collaborazione con la fondazione Tempia, Biella, per le analisi di sequenziamento dell'RNA, con l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Milano, per le analisi di sequenziamento dell'RNA a singola cellula, con l' Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), Milano per la generazione di modelli tri-dimensionale attraverso stampante 3D, con la Ion Source & Biotechnologies (ISB), Bresso, Milano, per le analisi di metabolomica.

Obiettivo primario: Valutazione fenotipica e funzionale dello stato di polarizzazione delle cellule NK associate ai tumori (circolanti) e infiltranti tumori, in pazienti con PCa, in confronto a pazienti con iperplasia prostatica benigna (BPH) e controlli sani, matchati per età.

Obiettivo secondario: Studio del ruolo dell'asse molecolare STAT3/STAT5 nell' induzione del fenotipo pro-angiogenico/pro-tumorale a livello delle NK infiltranti tumori ed associate a tumori, in pazienti con PCa ed individuazione di molecole in grado di bersagliare la polarizzazione pro-angiogenica delle cellule NK nel PCa.

Valutazione di come l'interazione tra le cellule NK infiltranti tumori ed associate ai tumori, con i monociti(macrofagi) e le cellule endoteliali, sia un elemento rilevante per la progressione ed angiogenesi del PCa.

Endpoint primario: L'endpoint primario dello studio è la quantificazione percentuale delle NK a fenotipo CD56^{+/bright}CD16^{low/-} CD9⁺ CD49a⁺ nei soggetti ADK e BPH, rispetto ai controlli a livello di sangue periferico. Questa valutazione sarà associata alla analisi molecolare per sequenziamento dell'RNA e sequenziamento dell'RNA a singola cellula., effettuando gli stessi confronti utilizzati per l'analisi del fenotipo NK

Endpoint secondario: Endpoints secondari saranno:

- i) quantificazione percentuale delle NK a fenotipo CD56^{+/bright}CD16^{low/-} CD9⁺ CD49a⁺ nei soggetti ADK rispetto BPH, sia a livello di sangue periferico che di NK infiltranti tessuto.
- ii) valutazione dei livelli di attivazione di STAT3/STAT5 e relativo impatto sullo stato di polarizzazione delle cellule NK;
- iii) studio delle interazioni (crosstalk) tra le cellule NK, le cellule endoteliali (percentuale proliferazione, migrazione, adesione e numero di vasi) e i monociti/macrofagi (percentuale di polarizzazione M1 o M2) e il loro impatto sulla progressione del PCa.
- iv) identificare strategie di intervento per ri-educare le cellule NK nel PCa, attraverso approcci di (immuno)terapia, agendo sul pathway molecolare STAT3/STAT5;
- v) verifica, a seguito dell'osservata identità/similarità tra il fenotipo NK del sangue periferico e

tessuto dei soggetti del gruppo ADK, della fattibilità di proporre le cellule NK circolanti, come biomarcatore nel PCa.

Numerosità del campione: Da letteratura, è noto che la prevalenza di NK polarizzate verso un fenotipo CD56⁺/^{bright}CD16^{low}/⁻ CD9⁺ CD49a⁺ in soggetti sani sia pari al 10%. Una numerosità campionaria pari a 135 soggetti (42 controlli, 42 BPH e 51 ADK) permetterà di raggiungere una potenza del 90% per osservare una differenza del 30% tra lo stato di polarizzazione delle NK tra il gruppo BPH e il gruppo controllo e del 60% tra lo stato di polarizzazione delle NK tra il gruppo ADK e il gruppo controllo (two-sided T-Test, con un livello di significatività alfa del 5%). Tuttavia, considerando che non per tutti i 135 campioni sarà sempre possibile sia campioni di sangue periferico e tessuto tumorale dallo stesso soggetto, considerando un possibile drop-out 30%, si stima che saranno necessari 177 campioni per lo studio proposto (two-sided T-Test, con un livello di significatività alfa del 5%).

Tipo di Analisi Statistica: Tutte le variabili continue verranno sintetizzate tramite media e deviazione standard e analizzate tramite test di Kolmogorov-Smirnov per verificare se siano distribuite in modo normale. Verranno successivamente confrontate tra soggetti con ADK, BPH e controlli tramite ANOVA o test non parametrico di Kruskal Wallis, in base alla normalità della variabile oggetto di analisi. Tutte le variabili categoriche verranno sintetizzate tramite frequenza e percentuale e confrontate tra i gruppi mediante test Chi Quadrato o test esatto di Fisher. Per l'interpretazione dell'analisi, tutti i valori di $p < 0.05$ verranno considerati statisticamente significativi.

Descrizione della Popolazione - Soggetti in studio: Per il presente studio, i soggetti reclutati verranno selezionati in funzione della loro elegibilità, associata ai 3 gruppi sperimentali, di cui si dettagliano criteri di inclusione ed esclusione.

Criteri di inclusione

Gruppo 1:

Soggetti con diagnosi di adenocarcinoma prostatico (ADK), di qualsiasi stadiazione

Gruppo 2:

Soggetti con diagnosi di iperplasia benigna prostatica (BPH)

Gruppo 3:

Soggetti sani, matchati per età con i soggetti con BPH o ADK, considerati i criteri di esclusione di seguito riportati

Criteri di esclusione

- soggetti forti fumatori (> 20 sigarette die);
- soggetti affetti da patologie a base autoimmune;
- soggetti affetti da neoplasia non prostatica
- soggetti affetti da ADK prostatico sottoposti a terapia oncologica specifica
- soggetti affetti da BPH in terapia medica o complicata da infezione attiva o recente (> 3 mesi) o ricorrente delle vie urinarie, cateterismo a dimora, calcolosi delle basse vie urinarie, prostatite acuta o cronica, precedenti interventi chirurgici alla prostata / collo vescicale, disturbi neurologici che interferiscano con l'attività della muscolatura detrusoriale o sfinteriale.
- soggetti con malattie infettive conclamate in corso;

- soggetti in trattamento chemioterapico e/o radioterapico neo-adiuvante, immunosoppressione iatrogenica (terapia cortisonica e/o immunosoppressiva)
- soggetti con infezioni virali croniche quali HCV, HBV, HIV (per autodichiarazione)

Non sono previsti trattamenti studio specifici. I pazienti sono trattati secondo normale pratica clinica per la condizione clinica del ricovero (Gruppo 1 e 2) e per il controllo di Area Check-up (Gruppo 3). L'unica procedura aggiuntiva in caso di adesione al progetto sarà il prelievo di sangue periferico per l'analisi di cellule NK o l'utilizzo di materiale di scarto chirurgico per i pazienti del Gruppo 1 e 2 con ADK o BPH, rispettivamente, sottoposti ad intervento.

UO di riferimento e sede:

I soggetti del gruppo 1 (ADK) e gruppo 2 (BPH) verranno reclutati tra i pazienti afferenti alla U.O di Urologia, Ospedale San Giuseppe, IRCCS MultiMedica, Milano.

I soggetti afferenti al gruppo 3 (controlli matchati per età), verranno reclutati presso l'area check up dell'IRCCS MultiMedica, Presidio Sesto San Giovanni, Milano.

Procedure di studio:

Dati da raccogliere al basale: per i soggetti dei Gruppi 1, 2 e 3, verranno raccolte, al basale, informazioni riguardanti età, sesso, diagnosi di ADK o BPH, coerenza con criteri di inclusione ed esclusione dello studio.

Procedure di pratica clinica:

Pazienti afferenti al **gruppo 1** con diagnosi istologica di Adenocarcinoma Prostatico confermata dopo esecuzione di esame obiettivo (inclusivo di esplorazione rettale), dosaggio del PSA, RM prostatica mp e biopsia prostatica eco-guidata.

Tutti i pazienti inclusi nel gruppo 1 eseguiranno iter di stadiazione clinica comprensivo di TC addome completo con mdc e Scintigrafia ossea total body.

A ciascun soggetto che rispetti i criteri di inclusione/esclusione, con indicazione ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale, sarà proposto di partecipare allo studio in occasione della visita ambulatoriale in cui viene posta indicazione all'intervento o al pre-ricovero, dopo adeguata informazione rispetto allo stesso. In caso di accettazione si procederà pertanto alla raccolta dei campioni ematici (prelievo di sangue periferico basale al pre-ricovero) ed alla valutazione del pezzo operatorio per definizione istologica e dello stadio patologico, numerosità e volume dei focolai neoplastici, presenza ed estensione di malattia nei margini di resezione. Consenso informato – Allegato 1

Pazienti afferenti al **gruppo 2** con diagnosi clinica di Ipertrafia Prostatica Benigna/BPH: soggetti di età compresa tra 45 e 85 anni con LUTS correlati a PBH da oltre 12 mesi, dopo esecuzione di esame obiettivo (inclusivo di esplorazione rettale), dosaggio dell'antigene prostatico specifico (PSA) totale ≤ 4 ng / ml o ≤ 10 ng / ml con rapporto PSA (libero) / PSA (totale) $\geq 25\%$ o biopsia prostatica negativa, compilazione del questionario sintomatologico questionario IPSS (International Prostate Symptom Score) con un punteggio ≥ 12 , volume prostatico ≥ 30 cm³ determinato mediante ecografia prostatica transrettale, uroflussometria con flusso massimo (Qmax) 5-15 ml / s per un volume vuotato 150-500 ml, urinocoltura negativa.

Per essere inclusi nello studio i pazienti selezionati secondo i criteri descritti, non dovranno assumere terapia medica per BPH (fitoterapia, inibitori delle 5 -alfa-reduttasi, alfa-bloccanti). I pazienti che al contrario fossero già sottoposti a terapia medica per BPH o candidati a trattamento chirurgico per sintomatologia severa e/o ritenzione cronica parziale d'urina refrattaria alla terapia medica dovranno eseguire periodo di wash out da inibitori della 5 alfa -reduttasi e/o fitoterapia per almeno 3 mesi e /o alfa-bloccanti per almeno 1 mese prima della inclusione allo studio - intervento chirurgico (disostruzione open o endoscopica mediante resezione prostatica transuretrale (TURP). Ai pazienti del Gruppo 2 sarà proposta la partecipazione allo studio in occasione di visite ambulatoriali di controllo. (Consenso informato – Allegato 1)

A ciascun soggetto del gruppo 1 e 2 che rispetti i criteri di inclusione/esclusione, sarà proposto di partecipare allo studio dopo adeguata informazione rispetto allo stesso. In caso di accettazione si procederà pertanto alla raccolta dei campioni ematici (prelievo di sangue periferico al momento dell'accettazione alla partecipazione dello studio o al pre-ricovero) ed istologici (biotici - operatori) per le opportune valutazioni da protocollo.

Gruppo 3 - I soggetti che accedono all'Area Check-up una volta confermata l'assenza di malattia BPH o ADK, da procedure previste nel pacchetto Check-Up, saranno considerati candidabili per il Gruppo 3 – Controllo. Quindi sarà proposto loro la partecipazione allo studio. Una volta ottenuto il consenso, ai soggetti del gruppo 3 verrà richiesto di effettuare un prelievo di sangue per un volume pari a 15 mL, che sarà utilizzato per le analisi delle cellule NK. Consenso informato – Allegato 2.

Procedure di attività di ricerca:

I campioni di sangue periferico e tessuti (ADK e BPH), post prelievo verranno processati ed analizzati presso l'Unità di Immunologia, PST MultiMedica, IRCCS MultiMedica Via Fantoli, Milano.

Per le analisi di metabolomica, i campioni di plasma verranno analizzati presso la Ion Source & Biotechnologies (ISB), Bresso, Milano.

Le analisi molecolari per il sequenziamento dell'RNA verranno eseguite presso la fondazione Tempia, Biella, Italia.

Le analisi molecolari per il sequenziamento dell'RNA a singola verranno eseguite presso l'Istituto Europeo di oncologia (IEO), Milano Italia.

Le analisi di interazione cellula-cellula, mediante stampante 3D verranno condotte presso l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), Milano, Italia.

1) Fase preparatoria campioni

- Campioni sangue periferico (gruppo 1-2-3): Il sangue venoso raccolto (in EDTA) dai soggetti reclutati (circa 15 mL) verrà immediatamente utilizzato per gli studi *in vitro* o conservato, per non oltre 24 ore a 4°C. I campioni ematici verranno sottoposti a separazione del plasma, mediante centrifugazione del sangue intero a 1500 rpm, per 15 minuti, temperatura ambiente, seguita da una successiva centrifugazione a 1500 rpm per 15 minuti a 4°C. Il plasma raccolto verrà aliquotato in criovials da 1,8 mL e stoccato a -80°C per eventuali successivi studi di dosaggio citochine ed analisi metabolomica. Le cellule mononucleate del sangue (MNC) verranno separate mediante stratificazione su Ficoll per successiva caratterizzazione fenotipica, funzionale e molecolare delle cellule NK.

- Campioni bioptici di tessuto tumorale e BPH (gruppo 1 e 2): i campioni bioptici, post prelievo, verranno alloggiati in un contenitore con soluzione fisiologica e riposti a 4°C per non oltre le 24 ore. I campioni tissutali verranno processati meccanicamente (riduzione in frammenti utilizzando bisturi) ed enzimaticamente (coktail di enzimi definito), al fine di ottenere una soluzione cellulare monodispersa.

2) Caratterizzazione fenotipica cellule NK

Le cellule MNC verranno in parte utilizzata per l'analisi di citometria a flusso multiparametrica per antigeni su superficie (CD56, CD57, CD73, CD16, CD9, CD49a, CD107a NKG2D, NKG2A, KIRs CXCR4, PD-1, TIGIT, ICOS, TIM-3, CD96), produzione citochine (citochine tipo Th1 Vs citochine tipo Th2), livelli fattori di trascrizione nucleari (STAT3, STAT5). I risultati sulla produzione di citochine verranno validati mediante analisi biochimica (array di membrana con spot a citochine multiple) e mediante analisi BioPLEX

3) Sorting cellulare per l'isolamento fisico di cellule NK.

Le cellule MNC, verranno in parte utilizzata per isolare le cellule NK totali (CD45⁺CD3⁻CD56⁺), per successiva messa in coltura ed utilizzo per studi funzionali, studi molecolari e studi di interazione fattori solubili-cellule e interazioni cellula-cellula.

4) Studi funzionali.

Le cellule NK isolate mediante sorting cellulare verranno utilizzate per testarne l'attività litica, nei confronti linee cellulari di carcinoma. Prostatico commerciali (PC-3, DU-145, LNCaP, 22Rv1). L'attività funzionale litica delle cellule NK sulle cellule target indicate verrà valutata mediante citofluorimetria a flusso multiparametrica, determinando i livelli di de-granulazione delle cellule NK (produzione del fattore CD107a) e la loro capacità di produrre citochine antitumorali (IL-12, IFN γ , TNF α).

5) Studi molecolari.

- *Sequenziamento dell'RNA* (da svolgersi presso Fondazione Tempia, Biella, Italia). Parte delle cellule NK, isolate mediante sorting cellulare, verranno utilizzate per estrarre l'RNA destinato all'analisi di sequenziamento dell'RNA, al fine di valutare le alterazioni trascrizionali presenti a carico dei soggetti dei tre gruppi sperimentali.
- *Sequenziamento dell'RNA a singola cellula* (da svolgersi presso l'Istituto Europeo di Oncologia-IEO, Milano). Parte delle cellule NK, isolate mediante sorting cellulare, verranno utilizzate per analisi del sequenziamento dell'RNA ad alta risoluzione (livello di cellula singola).

6) *Studi di interazione fattori solubili-cellule e interazioni cellula-cellula.* Parte delle cellule NK, isolate mediante sorting cellulare, verranno utilizzati per:

- *Ottenimento di mezzi condizionati* (ricavati cellule NK, messe in coltura per 24 ore, in assenza di serio), che verranno utilizzati per valutarne l'effetto sulla proliferazione, adesione cellulare, migrazione, invasione, status pro-infiammatorio e pro-angiogenico, in linee commerciali di carcinoma prostatico (PC-3, DU-145, LNCaP, 22Rv1), cellule endoteliali e microvascolari (HUVEC, HMVEC), monociti/macrofagi (THP-1)
- *Saggi di interazione cellula-cellula:* al fine di studiare le interazioni cellulari tra le cellule NK e linee commerciali di carcinoma prostatico (PC-3, DU-145, LNCaP, 22Rv1), cellule endoteliali e microvascolari (HUVEC, HMVEC), monociti/macrofagi (THP-1), attraverso

modelli 2D (co-culture cellulari a diretto contatto, a livello bi-dimensionale) e modelli 3D, tra cui (organoidi cellulari e stampanti 3D (quest'ultima, verrà effettuata presso l'Istituto di Genetica Molecolare-INGM, Milano, Italia)

Raccolta dati: I dati saranno raccolti ed organizzati in un Data Base studio specifico che prevede l'anonimizzazione del paziente/soggetto (generazione di codice alfa-numerico, univoco). La conservazione dei dati relativi allo studio sarà a cura dello sperimentatore principale e del Data Management. La documentazione dello studio sarà conservata presso il centro, e reso disponibile per le attività di monitoraggio. Una volta terminato lo studio il materiale sarà conservato presso la struttura e disponibile per future ispezioni/audit. Promotore e sperimentatore proteggeranno la confidenzialità dei dati di tutti i pazienti partecipanti allo studio, secondo quanto previsto dalle ICH/GCP e dalla normativa locale. Il promotore seguirà le regole definite dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e dai D. Lgs. 196/03, Aut. Gen. del Garante Privacy 2/2008 e successivo D.lgs. n. 101 del 2018.

Scheda raccolta dati: I dati verranno raccolti utilizzando un data base, formato Excel, dedicato allo studio.

Data Base di progetto: Verrà generato un data base dedicato allo studio (Excel). Il Data Base sarà conservato per tutta la durata dello Studio e per almeno 5 anni dall'attivazione dello studio.

Schema di visite e procedure per ogni visita:

Attività	V0
Prelievo ematico (Gruppi 1-2-3)	x
Biopsia (Gruppi 1-2)	x

Consenso informato: (vedasi Allegato 1 e 2). Tutti i pazienti che parteciperanno allo studio dovranno accordare il proprio consenso, siglando e datando di proprio pugno il Modulo di Consenso Informato, specifico per il protocollo in oggetto. Il consenso dovrà essere firmato in n° 2 originali. Una delle due copie sarà archiviata nel trial master file dello studio, l'altra sarà consegnata al paziente

Raccolta di campioni ematici o bioptici: verranno raccolti circa 15 mL di sangue periferico venoso per ogni soggetto reclutato nello studio (Gruppi 1-2-3). Per quanto possibile si utilizzerà materiale di scarto di prelievi previsti da accertamenti di normale pratica clinica, pre-ricovero (gruppi 1-2) e controlli previsti da pacchetto check-up (gruppo 3). Se non sufficiente a raggiungere i 15 ml si integrerà contestualmente con un prelievo extra. Infine, saranno raccolti campioni bioptici di scarto, se effettuato intervento o prelievo bioptico per normale pratica clinica, per i soggetti dei gruppi 1 e 2.

I campioni raccolti saranno sottoposti ad analisi chimica clinica presso PST-Fantoli. Le analisi di ricerca saranno condotte presso l'Unità di Immunologia, Polo Scientifico e Tecnologico, IRCCS MultiMedica, Milano.

BIBLIOGRAFIA:

- [1] Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2019. *CA Cancer J Clin.* 2019;69:7-34.
- [2] Balkwill FR, Capasso M, Hagemann T. The tumor microenvironment at a glance. *J Cell Sci.* 2012;125:5591-6.
- [3] Binnewies M, Roberts EW, Kersten K, Chan V, Fearon DF, Merad M, et al. Understanding the tumor immune microenvironment (TIME) for effective therapy. *Nat Med.* 2018;24:541-50.
- [4] Drake CG. Prostate cancer as a model for tumour immunotherapy. *Nat Rev Immunol.* 2010;10:580-93.
- [5] Hanna J, Goldman-Wohl D, Hamani Y, Avraham I, Greenfield C, Natanson-Yaron S, et al. Decidual NK cells regulate key developmental processes at the human fetal-maternal interface. *Nat Med.* 2006;12:1065-74.
- [6] Antonarakis ES, Carducci MA. Targeting angiogenesis for the treatment of prostate cancer. *Expert Opin Ther Targets.* 2012;16:365-76.
- [7] Stifter S, Dordevic G. Prostate cancer and new insights in angiogenesis. *Front Oncol.* 2014;4:243.
- [8] Vivier E, Tomasello E, Baratin M, Walzer T, Ugolini S. Functions of natural killer cells. *Nat Immunol.* 2008;9:503-10.
- [9] Blois SM, Klapp BF, Barrientos G. Decidualization and angiogenesis in early pregnancy: unravelling the functions of DC and NK cells. *Journal of reproductive immunology.* 2011;88:86-92.
- [10] Baginska J, Viry E, Paggetti J, Medves S, Berchem G, Moussay E, et al. The critical role of the tumor microenvironment in shaping natural killer cell-mediated anti-tumor immunity. *Front Immunol.* 2013;4:490.
- [11] Costello RT, Sivori S, Marcenaro E, Lafage-Pochitaloff M, Mozziconacci MJ, Reviron D, et al. Defective expression and function of natural killer cell-triggering receptors in patients with acute myeloid leukemia. *Blood.* 2002;99:3661-7.
- [12] Mamessier E, Sylvain A, Thibult ML, Houvenaeghel G, Jacquemier J, Castellano R, et al. Human breast cancer cells enhance self tolerance by promoting evasion from NK cell antitumor immunity. *J Clin Invest.* 2011;121:3609-22.
- [13] Bruno A, Focaccetti C, Pagani A, Imperatori AS, Spagnoletti M, Rotolo N, et al. The proangiogenic phenotype of natural killer cells in patients with non-small cell lung cancer. *Neoplasia.* 15:133-42.
- [14] Carrega P, Morandi B, Costa R, Frumento G, Forte G, Altavilla G, et al. Natural killer cells infiltrating human nonsmall-cell lung cancer are enriched in CD56 bright CD16(-) cells and display an impaired capability to kill tumor cells. *Cancer.* 2008;112:863-75.
- [15] Bruno A, Bassani B, D'Urso DG, Pitaku I, Cassinotti E, Pelosi G, et al. Angiogenin and the MMP9-TIMP2 axis are up-regulated in proangiogenic, decidual NK-like cells from patients with colorectal cancer. *FASEB J.* 2018:fj201701103R.
- [16] Rocca YS, Roberti MP, Arriaga JM, Amat M, Bruno L, Pampena MB, et al. Altered phenotype in peripheral blood and tumor-associated NK cells from colorectal cancer patients. *Innate Immun.* 2013;19:76-85.
- [17] Schleypen JS, Baur N, Kammerer R, Nelson PJ, Rohrmann K, Grone EF, et al. Cytotoxic markers and frequency predict functional capacity of natural killer cells infiltrating renal cell carcinoma. *Clin Cancer Res.* 2006;12:718-25.

[18] Delahaye NF, Rusakiewicz S, Martins I, Menard C, Roux S, Lyonnet L, et al. Alternatively spliced NKp30 isoforms affect the prognosis of gastrointestinal stromal tumors. *Nat Med.* 2011;17:700-7.

[19] Bosi A, Zanellato S, Bassani B, Albini A, Musco A, Cattoni M, et al. Natural Killer Cells from Malignant Pleural Effusion Are Endowed with a Decidual-Like Proangiogenic Polarization. *J Immunol Res.* 2018;2018:2438598.

[20] Bruno A, Ferlazzo G, Albini A, Noonan DM. A think tank of TINK/TANKs: tumor-infiltrating/tumor-associated natural killer cells in tumor progression and angiogenesis. *Journal of the National Cancer Institute.* 2014;106:dju200.

FLOW CHART PROGETTO:

